

ПРЕДИКТОРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ПРОЛОНГИРОВАННОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНИЕЙ

Нигора Бобоева

Ассистент кафедры педиатрии №1 и неонатологии,
Самаркандский Государственный медицинский университет.

г. Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6596241>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 30 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

новорожденный,
пролонгированная
гипербилирубинемия,
общий белок, кальция,
глюкоза, магний.

АННОТАЦИЯ

«Затянувшаяся» конъюгационная желтуха – это повышение непрямого билирубина, сохраняющееся у доношенных новорожденных более двух недель жизни. Высокая частота встречаемости данного состояния, отсутствие четких диагностических критериев и возможности прогнозирования развития сдвигов метаболического статуса требует изучения их роли в формировании гипербилирубинемии.

«Затянувшаяся» конъюгационная желтуха – это повышение непрямого билирубина, сохраняющееся у доношенных новорожденных более двух недель жизни [2,3,6]. Однако пролонгированная неонатальная гипербилирубинемия требует исключения других возможных причин гипербилирубинемии [4,5,9,10]. Новорожденные с «затянувшейся» конъюгационной желтухой имеют склонность к развитию целого ряда патологических состояний вследствие незрелости различных органов и систем [1,7,8,11]. Учитывая большую распространенность пролонгированной неонатальной гипербилирубинемии, вовлечение в процесс метаболических изменений при данном состоянии, необходимо дальнейшее изучение их роли в формировании гипербилирубинемии.

Цель данной работы: Выявление предикторов метаболических изменений у новорожденных с пролонгированной неонатальной гипербилирубинемией.

Материалы и методы исследования. Нами было исследовано 250 новорожденных с пролонгированной неонатальной гипербилирубинемией. Клинический набор материала осуществлялся на Самаркандском областном детском многопрофильном медицинском центре в отделении неонатологии.

Среди новорожденных было 158 мальчиков (63,2%) и 92 девочек (36,8%). В зависимости от максимального уровня билирубина в сыворотке крови и продолжительности гипербилирубинемии дети были разделены на две группы: I группа - с умеренной пролонгированной гипербилирубинемией (уровень

билирубина не более 250,0 мкмоль/л); II группа – с пролонгированной гипербилирубинемией высокой степени (уровень билирубина 250,0-270,0 мкмоль/л, затяжной характер с длительностью более 21 дня). В I группу вошли 34,0% (n=85) новорожденных, во II- 46,0% (n=115) новорожденных. III группа – контрольная 20% (n=50).

В процессе исследования применялись традиционные и специальные методы обследования:

Традиционные лабораторные и инструментальные методы обследования ребенка: общий анализ крови, биохимический анализ крови (билирубин и его фракции, АлАТ, АсАТ,

Результаты и обсуждение.

При оценке метаболического статуса в исследуемых группах были выявлены следующие показатели общего белка в сыворотке крови (таблица 1).

Таб. 1.

Показатель общего белка в сыворотке крови

Показатель мг/л	Обследуемая группа					
	I группа, n=85		p	II группа, n=115		p
	абс.	%		абс.	%	
20	1	1,18	0,05	1	0,87	0,05
30	2	2,35	0,05	2	1,74	0,05
40	17	20,00	0,05	16	13,91	0,06
50	42	49,41	0,05	73	63,48	0,05
60	23	27,06	0,04	23	20,00	0,05
Итого	85	100,00	0,05	115	100,00	0,05

На данной таблице видно показатели общего белка в исследуемых группах. Так в I исследуемой группе общий белок в количестве 50мг составляло в 49,41 % у 42 новорожденных(p<0,05). Во второй

общий белок, С-реактивный белок), ультразвуковое исследование головного мозга, печени и желчевыводящих путей. Исследование биохимических показателей проводилось на анализаторе «Mindray BA -88 А» (Швеция) с использованием набора реагентов этой же фирмы согласно инструкции. Исследование гематологических показателей проводилось на анализаторе «Mindray BA -88 А» (Швеция). Ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей и нейросонография проводилась аппаратом «Toshiba» (Япония).

исследуемой группе содержание общего белка в количестве 50 мг составляло 63,48% у 73 новорожденных(p<0,05). Показатели печеночных трансфераз АсАТ были исследованы с целью оценки

метаболического статуса в развитии пролонгированной неонатальной гипербилирубинемии (таблица 2).

Таб. 2.

Показатель АсАТ в сыворотки крови

Показатель Ед/л (N=60)	Обследуемая группа					
	I группа, n=85			II группа, n=115		
	абс.	%	p	абс.	%	p
10	21	24,71	0,052	32	27,83	0,055
20	25	29,41	0,048	34	29,57	0,047
30	21	24,71	0,045	24	20,87	0,043
40	18	21,18	0,032	25	21,74	0,049
Итого	85	100,00	0,044	115	100,00	0,049

Показатель АсАТ в сыворотке крови первой группы в количестве 40 Ед/л составляло у 18 новорожденных (21,18%). Во второй исследуемой группе показатель АсАТ в сыворотке крови 40 Ед/л у 25 новорожденных (21,74%). Это явление объясняется своеобразным анатомо-физиологическим состоянием

Таб. 3.

Показатель АлАТ в сыворотки крови

новорожденного. Более высокий нормативный показатель АсАТ у детей является активным ростом скелетных мышц.

Так же нами было исследовано АлАТ в сыворотке крови у новорожденных с пролонгированной неонатальной гипербилирубинемией (таблица 3).

Показатель Ед/л (N=56)	Обследуемая группа					
	I группа, n=85			II группа, n=115		
	абс.	%	p	абс.	%	p
10	3	3,53	0,05	7	6,09	0,05
20	6	7,06	0,05	10	8,70	0,05
30	4	4,71	0,04	6	5,22	0,05
40	23	27,06	0,05	31	26,96	0,04
50	9	10,59	0,05	15	13,04	0,05
60	13	15,29	0,04	11	9,57	0,05
70	10	11,76	0,03	15	13,04	0,05
80	17	20,00	0,05	20	17,39	0,05
Итого	85	100,00	0,04	115	100,00	0,05

Показатель АЛАТ в сыворотке крови первой группы при уровне 60Ед/л отмечалось у 13 новорожденных (15,29%) и у 17 новорожденных при

уровне 80Ед/л у 20% новорожденных первой исследуемой группы и у 20 новорожденных (17,39%) второй исследуемой группы объяснялось

влиянием таких патологических состояний как перенесенной матери гестозы, угроза выкидыша плода и отмеченные при родах асфиксия и перенесенная новорожденным

пневмония, которая замедляло приток крови к печени.

Для оценки метаболического статуса было исследовано так же уровень глюкозы, кальция и магния в сыворотке крови (таблица 4).

Таб. 4.

Показатели макроэлементов в сыворотке крови

Группа	Глюкоза						Кальций						Магний					
	3,2-6,2	%	2,1-2,9	%	1,5-1,9	%	1,0-1,5	%	1,5-2,0	%	2,2-2,7	%	0,78-1,10	%	0,75-0,77	%	0,70-0,60	%
I группа, n=85	41	48,4	40	47,0	4	4,7	17	20,0	36	42,35	32	37,6	19	22,3	14	16,4	52	61,18
II группа, n=115	37	32,17	57	49,57	21	18,26	34	29,57	59	51,30	22	19,13	18	15,65	16	13,91	81	70,43

В первой обследуемой группе уровень глюкозы при содержании 2,2-1,9 ммоль/л 47,06% у 40 новорожденного. Уровень кальция при содержании 1,5-2,5 ммоль/л 42,35 % у 36 новорожденных. Уровень магния при уровне 0,70-0,60 ммоль/л 61,18% у 52 новорожденных. Во второй обследуемой группе уровень глюкозы, кальция и магния были намного ниже по сравнению с первой исследуемой группой. В клинической картине исследуемых групп на фоне снижение биологически

связанного с кальцием гипомagneмием характеризовалось значительным повышением нервно-мышечной возбудимости, гиперрефлексией и судорогами. Метаболические изменения в виде гипогликемии и были причиной пролонгированного течения гипербилирубинемии, так как глюкоза является донатором глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Имеющиеся изменения при пролонгированной гипербилирубинемии являются

предикторами метаболических изменений у новорожденных.

Выводы. При оценке метаболических изменений в развитии пролонгированной неонатальной гипербилирубинемии надо учитывать

период адаптации, особенности метаболических состояний исходя из анатомо-функциональных особенностей гепатобилиарной системы в неонатальном периоде.

Литературы:

1. Бадалян, Л.О. Детская неврология / Л.О. Бадалян. М. : ООО «МЕДпресс», 1998. - 576 с.
2. Володин Н.Н., Дегтярева А.В., Дегтярев Д.Н. Основные причины желтух новорожденных детей и принципы дифференциальной диагностики// Рос.вестник перинатологии и педиатрии.— 2004.— № 5.—С. 18 — 32.
3. Логинова Л.А. Особенности течения неонатальной желтухи в современном мире. Монография LAP LAMBERT Academic Publishing (2013-03-11).
4. Шабалов Н.П. Неонатология.- М.: «МЕДпресс-информ», 2016.- Т. 1, 2.
5. Ш.Шерлок, Д.Дули. Заболевания печени и желчных путей: практическое руководство/под ред. З. Г. Апросиной, Н. А. Мухина: пер. с англ. М.: ГЭОТАР Медицина, 1999. 864 с.
6. American Academy of Pediatrics: Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004, 114:297-316.
7. Najati N., Gharebaghi M.M., Mortazavi F. Underlying etiologies of prolonged icterus in neonates // Pak J. Biol Sci. – 2010. – Vol. 13 (14). P. 711-714.
8. Huang C.S, Hung K.L, Huang M.J, Li Y.C, Liu T.H, Tang T.K 1996 Neonatal jaundice and molecular mutations in glucose-6-phosphate dehydrogenase deficient newborn infants. Am J. Hematol 51:19 –25.
9. Bancroft J.D, Kreamer B, Gourley G.R 1998 Gilbert's syndrome accelerates development of neonatal jaundice. J. Pediatr 132:656 – 660
10. .Huang C.S., Chang P.F., Huang M.J., Chen E.S., Hung K.L. 2002 Relationship between bilirubin UDP-glucuronosyl transferase 1A1 gene and neonatal hyperbilirubinemia. Pediatr Res 52:601– 605).
11. Risk Factors for Severe Hyperbilirubinemia in Neonates May-Jen Huang, Ka-em Kua, Hsiu-Chen Teng, Kung-Sheng Tang, Hui-Wen Weng, and Ching-Shan Huang journal.Pediatric research Vol. 56, No. 5, 2004.